

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI O‘QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MASOFAVIY KURSLAR UCHUN ELEKTRON TA’LIM RESURLARINI ISHLAB CHIQISH TALABLARI

Xurramov Bahodir Sapparovich

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Elektron ta’lim bo‘limi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657466>

Annotatsiya. Ushbu maqola nomi informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qituvchi pedagoglarning metodik kompetentligini takomillashtirish maqsadida masofaviy o‘qitish tizimida qo‘llanadigan elektron ta’lim resurslarining ishlab chiqishga qo‘yiladigan zamonaviy va aniq talablarini o‘rganishga qaratilgan .

Kalit so‘zlar: Metodik kompetentlik, informatika va axborot texnologiyalari, masofaviy ta’lim, elektron ta’lim resurslari, pedagogik innovatsiyalar, raqamli ta’lim platformalari, o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению современных и конкретных требований к разработке электронных образовательных ресурсов, применяемых в системе дистанционного обучения, с целью совершенствования методической компетентности педагогов, преподающих информатику и информационные технологии.

Ключевые слова: методическая компетентность, информатика и информационные технологии, дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы, педагогические инновации, цифровые образовательные платформы, профессиональное развитие учителей.

Abstract. This article is dedicated to studying the modern and specific requirements for the development of electronic educational resources used in distance learning systems, aimed at improving the methodological competence of teachers instructing in informatics and information technologies.

Keywords: methodological competence, informatics and information technologies, distance learning, electronic educational resources, pedagogical innovations, digital learning platforms, professional development of teachers.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va global ta’lim muhitining o‘zgarishi ta’lim jarayonini raqamlashtirish va uning samaradorligini oshirishni talab etmoqda. Shu ma’noda, bugungi kunda masofaviy ta’lim shakllarini keng joriy etilishi kadrlar tayyorlovchi ixtisoslashtirilgan muassasalar uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ta’lim islohotlari jarayonidagi ustuvor maqsadlardan biri - kadrlar malakasini uzluksiz oshirish masalasidir. Chunki har qanday sohadagi sezilarli o‘zgarishlar, avvalo, xodimlarning malakasi, kasbiy, psixologik va professional darajasini yuksaltirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan davlatlarida kadrlar malakasini oshirish tizimini zamonaviy talablar asosida yangilash, shuningdek, xodimlarning kasbiy ko‘nikma va kompetensiyalarini mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish, kadrlar malakasini doimiy ravishda yuksaltirish hamda ta’lim jarayonini innovatsion shakllarda tashkil etishga qaratilgan farmon va qarorlarda belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro standartlar talablariga moslashtirish va ularni zamonaviy ijtimoiy muhitga mos holda shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli Qonuni, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli¹ hamda 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli² farmonlari bilan ta’lim olish shakllaridan biri sifatida masofaviy ta’lim alohida qayd etilgan.

Mazkur qonun hujjatlarida masofaviy ta’limni tashkil etish tartibi, shuningdek, ta’lim sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, jumladan, masofaviy ta’lim shakllarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish belgilangan.

Strategiyalarda ta’lim oluvchilarning zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta’minlash maqsadida raqamli ta’lim resurslarini yaratish va ulardan samarali foydalanish vazifalari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilab berilgan.

Shu bilan birga, informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishda masofaviy kurslar uchun elektron ta’lim resurslarini ishlab chiqish talablari, ularning mazmuni, strukturasi va pedagogik innovatsiyalardan samarali foydalanish tizimini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy ta’lim tizimida informatika va axborot texnologiyalari fani uchun raqamli hamda interaktiv texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Masofaviy kurslar mazkur fanning o‘quv jarayonidagi samaradorligini oshirishga xizmat qilib, o‘quvchilarga ular uchun qulay bo‘lgan vaqt va makonda yangi bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu kurslar nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga va murakkab texnologiyalarni tushunishga ko‘maklashadi.

Masofaviy kurslar informatika va axborot texnologiyalari fanining murakkab mavzularini videodarslar, interaktiv taqdimotlar, ma’ruza matnlari, testlar, kodlash misollari, programmalashtirish loyihalari va ilmiy manbalar orqali qamrab oladi. Qo‘shimcha tarzda forumlar, onlayn kod muhirlari, mobil ilovalar va interaktiv simulyatorlardan foydalanish o‘quvchilarning nazariy bilimlarni amalga tadbiq etishiga yordam beradi.

Ushbu elektron ta’lim materiallarini tayyorlashda zamonaviy texnologiyalar, vizual grafika, animatsiyalar va ko‘rgazmali vositalardan samarali foydalanish talab etiladi. Bu esa informatika va axborot texnologiyalari fanini qiziqarli, interaktiv va samarali o‘rganish imkonini yaratadi.

Masofaviy ta’lim kurslarini tayyorlashda asosiy va qo‘shimcha materiallar tarkibi o‘quvchilarning bilim darajasi, kursning maqsadi va fan mavzusi xususiyatlariga qarab aniqlanadi. Lekin umumiy tavsiya sifatida, kursda kodlash misollari, algoritmlarni

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони: 2020-йил 5-октабр, ПФ-6079-сон [Электрон манба].

– URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида”ги фармони: 2023 йил 11 сентябр, ПФ-158-сон [Электрон манба].

– URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

vizuallashtirish, texnik topshiriqlar, virtual laboratoriya mashg‘ulotlari va testlar joylashtirilishi zarur.

Asosiy materiallar - bu informatika va axborot texnologiyalari fanining ta’lim mazmunini to’liq yoritib, o‘quvchilarga asosiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni berishga qaratilgan o‘quv resurslaridir. Ular kursning tuzilmasini, mavzularini va o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda asosiy ahamiyatga ega.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish uchun asosiy materiallar ta’lim maqsadlari, fan mavzulari mazmuni va ta’limiy vazifalarga muvofiq ravishda tuziladi. Ushbu materiallarning tarkibi quyidagilardan iborat:

O‘quv dasturi (sillabus) - informatika va axborot texnologiyalari kursining maqsad va vazifalarini belgilaydi, fan mavzulari rejasini, baholash mezonlari va talablarni o‘z ichiga oladi.

Ma’ruza matni - fanning nazariy asoslarini, algoritmlar, dasturlash, ma’lumotlar tuzilmalari va axborot tizimlari kabi mavzularni chuqur yorituvchi matnlardir.

Videodarslar - informatika mavzularini vizual va interaktiv tarzda tushuntirishga mo‘ljallangan, grafika va animatsiyalar bilan boyitilgan darslar.

Interaktiv testlar - bilimlarni nazorat qilish va baholash uchun algoritmlar, kodlash, hisob-kitob vazifalari va nazariy savollardan iborat testlar.

Kazus topshiriqlari - turli informatika va axborot texnologiyalari sohasidagi muammolarni tahlil qilishga, dasturlash va texnologiyalarni amaliyotda qo‘llashga qaratilgan amaliy mashqlar.

Qo‘shimcha materiallar - informatika va axborot texnologiyalari kursining asosiy mazmunini boyituvchi, tinglovchilarning fan bo‘yicha bilimlarini chuqurlashtirish va amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan o‘quv resurslaridir. Ular o‘quvchilarga mavzularni kengroq tushunish, zamonaviy texnologiya va dasturlash sohasida qo‘shimcha ma’lumotlar olish hamda amaliy tajribaga ega bo‘lish imkoniyatini beradi.

Informatika va axborot texnologiyalari fanining qo‘shimcha materiallari tarkibiga quyidagilar kiradi:

Adabiyotlar ro‘yxati - fanning asosiy mavzulari bo‘yicha tavsiya etilgan kitoblar, ilmiy maqolalar va xalqaro manbalar.

Internet manbalari - mavzularga oid gipermurojaatlar, onlayn kurslar, elektron kitobxonalar va virtual ta’lim platformalari.

Audio va video materiallar - dasturlash, algoritmlar, tarmoq texnologiyalari va axborot tizimlari mavzularini tushuntiruvchi media fayllar, videodarslar va interaktiv leksiylar.

Virtual simulyatsiyalar va animatsiyalar - algoritmlarni, dastur kodlarini va axborot tizimlari modellarini vizuallashtirish uchun interaktiv vositalar.

Qo‘llanmalar va infografikalar - informatika va axborot texnologiyalari mavzularini soddalashtirilgan va vizual shaklda tushuntiruvchi materiallar.

Ushbu qo‘shimcha resurslar tinglovchilarning faol o‘rganishini rag‘batlantirishga, mavzuni chuqurroq va kengroq o‘rganishga hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Taqdimot tayyorlash bo‘yicha umumiy tavsiyalar (Power Point dasturi misolida)

1. **Dizayn** - dastur tarkibidagi tayyor dizaynlardan birini tanlang yoki uni o‘zingiz shunday shakllantiringki, birinchidan, u (dizayn) taqdimot mavzusiga mos bo‘lsin, ikkinchidan esa, tinglovchilarni chalg‘itmasin.

2. **Sarlavha slaydi** (birinchi slayd) taqdimot nomlanishi (mavzusi), muallif haqidagi ma'lumotlar, logotip (hoxlovchilar uchun).

3. **Taqdimot maqsadi** (ikkinchi slayd) - asosiy yo'nalishi va natijasi bo'lib, tinglovchilarga aniq ma'lumot berish, muammolarga yechim topish yoki muayyan mavzularni muhokama qilishni maqsad qiladi.

3. **Mundarija yoki reja** (uchinchi slayd) – ko'rib o'tilishi rejalashtirilgan asosiy savollar ro'yxati. Uni giper murojaat (giperssilka) ko'rinishida shakllantirgan ma'qul (taqdimotning interaktivligini oshirish maqsadida).

4. Sarlavha:

- barcha sarlavhalarni bir xil shaklda tahrirlash (rangi, shrift turi, o'lchami, slayddagi koordinatalari);

- sarlavhadan so'ng nuqta qo'ymaslik;

- sarlavhada animatsiyadan foydalanmaslik tavsiya etiladi.

5. Matn:

- matnni eniga (ikki tomondan) tartiblash slaydga yaxshi ko'rinish beradi;

- matn o'lchami va rangini yaxshi ko'rinadigan qilib tanlash kerak;

- yozuv ostiga chizishdan foydalanmang, chunki u giper murojaatlarda ishlatiladi;

- bir slaydda ikki-uch xil rangdan ortiq rang ishlatmaslik va har xil shirftlardan foydalanmaslik kerak;

- shirft o'lchami sarlavha uchun 24 dan kichik bo'lmagan, asosiy matn uchun 18 dan kichik bo'lmasligi kerak;

slayddan ko'p ma'lumot o'rin olmasligi kerak;

- fon va shrift rangi bir-biriga mos bo'lib, matn yaxshi ko'rinishi kerak. Shuning uchun fon uchun yorqin, matn uchun o'tkir ranglardan foydalanish tavsiya etiladi;

- maxsus effektlar tinglovchini chalg'itmasligi kerak;

- ro'yxat elementlari bir-biridan nuqta-vergul (;) bilan ajratiladi. Oxirida esa nuqta qo'yiladi.

Masalan, Kataloglar:

- birinchi sath;

- ikkinchi sath;

- uchinchi sath.

Shunga e'tibor beringki, ikki nuqtadan so'ng ro'yxatning barcha elementlari kichik harflarda yoziladi!

Bu uslubni matn ichida yoki rasmiy hujjatlarda bir sathli ro'yxatlar berishda, qisqa va ravon ro'yxatlar talab qilinganda qo'llash mumkin.

Agar ro'yxat to'g'ridan-to'g'ri boshlansa, unda uning birinchi elementi katta, qolganlari kichik harflarda yoziladi.

- sxemalarda matnni o'rtadan tartiblangani ma'qul;

- jadvallarda esa, muallifning qarashlariga bog'liq;

- matnni ro'yxat elementlarisiz yozish kerak (odatda Rower Roint ro'yxat elementlarini hosil qiladi);

- matn orasidan asosiylarini diqqatni tortadigan qiling (masalan rangini o'zgartirib).

6. Grafika:

- taqdimotda sifatli, mavzuga (shu slayddagi matnga) mos rasmdan foydalaning;

- rasterli grafikadan (jpg format) foydalanilgan rasmlar sifatliroq tasvirlanadi;

- rasmni oldin grafik tahrirlovchi dasturlarda qayta ishlab, uning hajmini qisqartirgan ma'qul. Shunda taqdimotni har qanday kopmyuterda ham oson ko'rish mumkin. Agar buning imkoni bo'lmasa, Rower Roint dasturining «Nastroyka izobrajeniya» uskunalar panelidan foydalanish tavsiya etiladi.

7. Animatsiya - tinglovchining diqqatini jalb qilish uchun qo'llaniladigan vizual effektlar. Animatsiyalar slaydlardagi ob'ektlar, matnlar, rasmlar, diagrammalar yoki grafiklarni harakatlantirish, paydo bo'lishini, yo'qolishini yoki o'zaro aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Animatsiyadan faqatgina u kerak bo'lganda foydalanish tavsiya etiladi. Ortiqcha animatsiya faqat chalg'itadi xolos.

8. Video va ovozi fayllar - agar taqdimotda video yoki audio fayllar mavjud bo'lsa, uning interaktivligi oshadi. Mavzuga doir multimedia fayllarni yaratish (bu biroq qiyinroq) yoki tayyorlarini internet tarmog'idan izlab topish mumkin. Lekin bunday hollarda mualliflik huquqlarini hisobga olish kerak.

Taqdimot yuqorida keltirilgan tavsiyalar asosida tayyorlanishi maqsadga muvofiq. Uning hajmi 10–20 slaydgacha bo'lib, har bir slayd mazmuni aniq va tushunarli bo'lishi lozim. Taqdimotda taqdimot maqsadi hamda ikkidan kam bo'lmagan reja punktlari bo'lishi va har bir reja punktiga qat'iy amal qilinishi shart.

Mavzuga oid savollar va testlar ishlab chiqish maqsadida iSpring Suite dasturining imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mavzuning mohiyatidan kelib chiqqan holda 5–10 ta topshiriq yoki savol tuzilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu topshiriqlar interaktiv bo'lib, taqdimot mazmunini yaxshiroq o'zlashtirish va tinglovchi bilan samarali muloqot qilishga yordam beradi.

Taqdimotda reja bo'yicha har bir mavzudan kerakli savollar keltirilishi, materiallar aniq va tartibli tarzda bayon etilishi, tinglovchiga maqsadga muvofiq tushuntirish va xulosa qilish imkonini berishi zarur.

Videodarslarni tayyorlash bo'yicha umumiy tavsiyalar

1. Videodarslarga qo'yiladigan didaktik talablar:

- videodarsning mavzusi va mazmuni fanning o'quv dasturiga (sillabus) muvofiq bo'lishi kerak. Videodars mazmuni o'quv dasturiga mos ravishda, tinglovchilarga taqdim etiladigan mavzuni to'liq va aniq tushuntirgan bo'lishi zarur;

- ma'lumotlar ilmiy jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak, termin va atamalardan aniq va to'g'ri foydalangan holda zamonaviy ilmiy talablarga javob berishi lozim;

- mavzuni ochib berilishi ketma-ket reja asosida amalga oshirilishi kerak, bunda nazariy material aniq misollar bilan ko'rsatilib, nazariy qoidalarning amaliy ahamiyati ochib beriladi;

- matn qisqa, grammatik va stilistik jihatdan to'g'ri bo'lishi lozim.

2. Videodars quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi kerak:

Axborot qismi - ta'lim muassasasining nomi, o'qituvchi haqida qisqacha ma'lumot (o'qituvchining ismi va sharifi, ilmiy darajasi va ilmiy unvoni, lavozimi, bog'lanish uchun ma'lumotlar), suratga olinish sanasi.

Kirish qismi - salomlashish, videodars mavzusi (dars mavzusidan farqli), mavzuni o'rganishning maqsad va vazifalari, fan doirasidagi joylashuvi, shuningdek, mavzuni o'rganish uchun zarur bo'lgan asosiy boshlang'ich bilimlar va videodarsni ko'rish uchun tavsiyalar kiritiladi.

Asosiy qism - ma'ruzachi video lavhada ko'rinib turgan holda o'quv rejaga muvofiq darsni izchil va ketma-ketlikda taqdim etadi.

Mualliflik huquqi saqlangan holda iqtibos va havolalar keltirish shartlari bilan videodars quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quv laboratoriyalarida o'tkazilgan va suratga olingan turli tajriba sinov jarayonlari, shuningdek mavjud ishlab chiqarish korxonalaridagi zamonaviy texnologik jarayonlar;
- internetda mavjud bo'lgan o'quv, ilmiy-ommabop, hujjatli va badiiy filmlar yoki ulardan parchalar;
- taniqli olimlar, siyosatchilar, o'qituvchi va boshqa kasb egalarining nutqlaridan lavhalar;
- mavzuni yoritishda foydalaniladigan turli jarayonlarning ko'rgazma (tabiiy yoki kompyuter grafikasi, animatsiya ko'rinishida) modellari;
- moddiy qism (videodars mobaynida qo'llaniladigan asbob-uskunalar, elektron jihozlarning modullari, qurilmalar, tayyor mahsulotlar va boshqalar);
- qurilma, model yoki muayyan mexanizmni o'lchash, o'rnatish va boshqa uskunalardan foydalanish paytida olingan natijalar;
- ilmiy maqolalar, monografiyalar, davriy nashrlar, qimmatbaho yoki kamyob badiiy nashrlarning fotosuratlar, grafikalar va boshqa materiallar;
- sharh va ko'rsatmalarga ega kompyuter ishlaridan namunalar (ushbu o'quv materialini qaerdan topish kerakligi, u bo'yicha hisobot shakli va boshqalar).

Yakuniy qism - xulosalar, video-ma'ruza so'ngida tinglovchilarga berilgan tavsiyalar, mavzuni mustahkamlash uchun adabiyotlar ro'yxati va foydali internet manbalari keltiriladi hamda yakuniy nutq bilan yakunlanadi.

Videodarsni tayyorlashda vaqt va ekran maydonidan oqilona foydalanish lozim. Videodars nisbatan kichik mavzularga bag'ishlanishi, davomiyligi 5-10 daqiqa bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu vaqt ichida tinglovchi ma'lumotni faol qabul qiladi va o'zlashtiradi.

3. Videodarsga qo'yiladigan ergonomik talablar:

- agar videodars katta va murakkab mavzuga bag'ishlangan bo'lsa, uni bir nechta alohida qismlarga ajratish maqsadga muvofiq;
- 5-10 daqiqagacha bo'lgan video-ma'ruzada grafik tasvirlar va katta matnli slaydlar soni 10-15 tadan oshmasligi lozim;
- ma'lumotlar, grafikalar va slaydlar ekranda aniq va toza ko'rinishini ta'minlash uchun ekran maydonidan oqilona foydalanish lozim;
- slaydlardagi matn katta va oson o'qiladigan bo'lishi, ranglar esa ko'zga tashlanarli va qo'llash uchun qulay bo'lishi kerak;
- ma'lumotni tushunishni osonlashtirish uchun vizual materiallardan muvozanatli va samarali foydalanish zarur;
- videodarsda interaktiv savollar yoki topshiriqlar orqali tinglovchini faol ishtirokga jalb qilish tavsiya etiladi;
- videoning tasviri va ovozi yuqori sifatda bo'lishi, texnik nosozliklarsiz bo'lishi muhim;
- videodars boshida va oxirida uni qanday samarali ko'rish va foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalar berilishi kerak.

4. Videodarslarga qo'yiladigan texnik talablar:

- video o'lchamlari: 1920x1080 piksel yoki undan yuqori bo'lishi;
- sekundiga kadrlar soni(FPS): 25 kadr / sek.
- bitta videoda uchtdan ortiq shrift turidan foydalanish tavsiya etilmaydi;
- matn uchun mutlaqo oq fon, soyalar va chiziqlar tavsiya etilmaydi.

5. Ovozli trekning texnik talablari:

- ovoz haqiqiy stereo formatda bo'lishi kerak, o'qituvchi ovozi chap va o'ng kanallardan aniq eshinishi lozim. Badiiy va texnik talablarga muvofiq, tovush effektlari, shovqin va musiqa analog yoki to'liq stereo rejimda berilishi mumkin;

- video va audio yozuvlar o'zaro to'liq sinxron bo'lishi shart.

Test savollari va kazu topshiriqlari ishlab chiqish bo'yicha umumiy tavsiyalar

Test savollari:

Test savollari ishlab chiqishda quyidagilar tavsiya etiladi:

- har bir test savoli tegishli fanning ishchi dasturi asosida tayyorlanishi lozim.
- test savollari ilmiy asoslangan, aniq va lo'nda bo'lishi kerak. Savolda ortiqcha yoki ikki ma'noli ifoda bo'lmasligi lozim.

- har bir test savoli yagona maqsadga qaratilgan bo'lishi va o'quvchining bilimni aniqlashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

- test savollari tarkibida to'g'ri javobni topishga yordam beruvchi so'z va iboralar ishlatilmasligi kerak.

- har bir savolda to'rtta javob varianti bo'lishi kerak. Ularning faqat bittasi mutlaq to'g'ri bo'lishi zarur.

- javob variantlari bir xil mavzuda bo'lishi, shaklan va mazmunan bir-biriga yaqin bo'lishi kerak.

- to'g'ri va noto'g'ri javoblar bir-biriga o'xshash tarzda taqdim etilishi lozim, to'g'ri javob shaklan ajralib turmasligi kerak.

- noto'g'ri javoblar asosli ravishda tanlangan va o'quvchini chalg'ituvchi bo'lmasligi kerak.

- javoblarda "To'g'ri javob yo'q", "To'g'ri javob A va V", "V va D" kabi ifoda va variantlardan qochish zarur.

- orfografik va punktuatsiya xatolariga yo'l qo'yimaslik kerak.

Kazu topshiriqlari:

Kazu - muayyan huquqiy yoki amaliy vaziyatni aks ettiradigan va tahlil qilish, yechim topish yoki huquqiy qaror qabul qilishni talab etadigan topshiriqdir. U tinglovchilarning nazariy bilimlarini amaliy holatlarda qo'llash, huquqiy fikrlashni rivojlantirish va huquqiy muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan.

Kazu topshiriqlari ishlab chiqishda quyidagilar tavsiya etiladi:

- kazu topshiriqlari tinglovchilarning nazariy bilimlarini amaliy holatlarda qo'llashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak;

- har bir mavzuga kamida ikki kazu topshiriq tayyorlanishi maqsadga muvofiq;

- kazu topshiriqlari real vaziyatlarga asoslangan bo'lib, huquqiy masalalarni tahlil qilish va yechim topishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

- kazu ishtirok etuvchi shaxslar, voqea va vaziyatlar aniq va tushunarli tarzda tavsiflanishi kerak.

- qabul qilingan qarorlarni huquqiy asoslar bilan asoslash talab qilinadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirishda masofaviy kurslar muhim o'rin tutadi. Bu kurslarning samaradorligi, esa, ishlab chiqiladigan elektron ta'lim resurslarining sifat va talablarga mosligiga bog'liqdir. Ishlab chiqiladigan resurslar ta'lim maqsadlari, kurs mazmuni, tinglovchilarning bilim darajasi va o'quv jarayonining xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi shart. Ularning strukturasi interaktivlik, vizual yoritish, multimedia elementlari va

baholash mexanizmlari bilan boyitilishi kerak. Shu bilan birga, pedagogik innovatsiyalar, fanning zamonaviy talablari va texnologiyalarni joriy etish elektron ta’lim resurslarining sifatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni, // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
3. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 3 oktabrdagi “Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risida”gi 559-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.10.2022 y., 09/22/559/0884-son
5. [O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi “Masofaviy va aralash kurslarni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Nizomi. 2024 yil 29 fevral, №15-T-sonli buyrug‘i. – 23 b.](#)
6. [Zakirova F.M., Muxammedov U.T. Elektron o‘quv-metodik majmualar va ta’lim resurslarini yaratish metodikasi: metodik qo‘llanma. – Toshkent: Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi nashri, 2010. – 57 b.](#)
7. [Ibraymov A.Y. Masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi: amaliy qo‘llanma – Toshkent: Lesson Press, 2020. – 112 b.](#)
8. [Ibraymov A.Y. Masofaviy o‘qitishda tyutorlik faoliyatini tashkil etishning asoslari: uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: Lesson Press, 2020. – 181 b.](#)
9. O‘rinova N.M., Abdullaeva X. Tyutorlik faoliyatining shakllanishi, uning tarixiy va zamonaviy xususiyatlari // *Academic Research in Educational Sciences*. – 2022. – T. 3, № 1. – B. 387. – ISSN: 2181-1385. – DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-387-395
10. Begimqulov H.Sh., Xalikov E.M. Pedagog-kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlashda raqamli texnologiyalarining o‘rni // *NamDU Ilmiy axborotnomasi*. – 2023. – № 5. – B. 390–393.
11. Mamataliev T., Murodullaev Sh. Masofaviy ta’limni tashkil etish tartibi: metodik qo‘llanma. – Toshkent: Sano-Standart, 2023. – 32 b.
12. Jumaniyozova M.T. O‘qituvchining kasbiy kreativligini takomillashtirish texnologiyalari: monografiya. – Toshkent: METHODIST NASHRIYOTI, 2023. – 224 b.